

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 801 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	

O'ZBEKISTONDA ELEKTROENERGETIKA SOHASI BOSHQARUVINI TARTIBGA SOLISH MASALALARI

Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti doktranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada globalashuv sharoitida elektr energiyasi tarmog'ida olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalari, tarmoqda saqlanib qolayotgan muammolar, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish jarayonidagi tabiiy monopol holatlari, elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishdagi muammolar o'rganilib, ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: elektr energetika, elektr energiyasini ishlab chiqarish, tabiiy monopoliya, raqobat muhiti, energiya resurslari, energiya obyektlari, issiqlik elektr stansiyasi, issiqlik elektr markazlari, muqobil energiya manbalari, gidroelektrstansiyasi, neft mahsulotlari.

Abstract: This scientific article examines the reforms taking place in the electric power sector under globalization, their outcomes, persistent issues within the network, natural monopolies in electricity generation and transmission processes, and the challenges of regulation and management in the energy sector. The article provides recommendations and proposals for addressing these issues.

Key words: Electric power industry, electricity generation, natural monopoly, competitive environment, energy resources, energy facilities, thermal power plants, thermal power stations, alternative energy sources, hydroelectric power stations, petroleum products.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются проводимые реформы в электроэнергетической отрасли в условиях глобализации, их результаты, сохраняющиеся проблемы в сети, природные монополии в процессе производства и передачи электроэнергии, а также проблемы регулирования и управления в энергетической сфере. Предложены рекомендации и предложения по решению этих проблем.

Ключевые слова: Электроэнергетика, производство электроэнергии, природная монополия, конкурентная среда, энергетические ресурсы, энергетические объекты, тепловые электростанции, тепловые электростанции, альтернативные источники энергии, гидроэлектростанции, нефтяные продукты.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida asosiy tarmoqlardan biri elektr energetika tarmog'i hisoblanadi. Davlatning istiqbolli rivojlanishi har doim uning energiya resurslari va elektr energiyani ishlab chiqarish salohiyatiga qarab baholanadi. Iqtisodiyoti rivojlangan, jumladan, AQSh, Yevropa davlatlari, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va Malayziya kabi davlatlar iqtisodiyotiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda zamonaviy innovatsion texnologiyalarga asoslangan elektr energiyani ishlab chiqarish sohasi mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida har doim uzluksiz (muntazam) va sifatli elektr energetikasi ta'minotiga muhtojlik seziladi. Jumladan, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va infratuzilma sohalari elektr energiya bilan bir vaqtning o'zida ta'minlash murakkab texnologik jarayon hisoblanadi. Chunki elektr energiyaga bo'lgan talab va taklif bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi. Doimo barcha tarmoq va sohalarning elektr energiyaga bo'lgan talabi oshib boradi, lekin muntazam ravishda barcha tarmoq va sohalarni elektr energiya bilan bir vaqtning o'zida ta'minlash bir qancha murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Butun dunyo mamlakatlarida elektr energetikaga bo'lgan talab oshib borayotganligi uchun mamlakatlar iqtisodiyotida global muammolarni keltirib chiqarmoqda. Chunki yer yuzida elektr energiyani ishlab chiqarish uchun sarflanadigan energiya resurslari notekis taqsimlangan.

Mamlakatimizda elektr energiyani ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish borasida uzoq yillik tajribaga ega hisoblanadi. Shu sababli, so'nggi yillarda mamlakat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarini muntazam energiya bilan ta'minlash borasida keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda.

Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti birinchi marta mamlakatimiz parlamenti - Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun mamlakatimiz energetika tizimini isloh qilishimiz, bu borada aniq strategiya ishlab chiqishimiz lozim. Avvalo, samarasiz va zarar bilan ishlaydigan korxonalarini xususiylashtirish, monopoliyani tugatish kerak. Shuningdek, elektr energiyasini yetkazib berishda raqobat muhitini shakllantirish va muqobil energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirish zarur. Buning uchun xususiy sektorni keng jalb etgan holda, ishlab chiqarishni moliyalashtirish bo'yicha bozor mexanizmlariga o'tish talab etiladi" [1] deya qayd etgan.

Har qanday mamlakat iqtisodiyotida, elektr energiyaga bo'lgan talab har doim oshib boradi. Elektr energiyaga bo'lgan talab qanchalik yuqori bo'lsa, uning ishlab chiqarish tannarxi ham oshadi va bu jarayon uni iste'moli narxiga ta'sir ko'rsatadi. Elektr energiyani ishlab chiqarishda sarflanadigan energiya resurslarining aksariyati qayta tiklanmaydigan resurslar hisoblanadi. Iqtisodiyotda o'sib borayotgan talab har doim yuqori chegaradagi narxlar orqali qondiriladi. Elektr energetika tarmog'ida raqobat muhitini doimo shakllantirib borish, narxlarni pasaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda energiya ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, sohalarda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish, energiya ishlab chiqarish stansiyalarini modernizatsiyalash, zamonaviy texnologiyalardan va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanib ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda olib borilayotgan islohotlar sifatida: soha va tarmoqlarning mustaqil rivojlanishini ta'minlash; tabiiy monopoliyalar tarkibiga kiruvchi soha va tarmoqlar faoliyatida tarkibiy islohotlarni amalga oshirish orqali asosiy va xizmat ko'rsatish bo'g'inlariga ajratish, sohaning xizmat ko'rsatish bo'g'inlarida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish; viloyatlar va hududlarni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturlar qabul qilish orqali; elektr energiyani ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish sohasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va sohada xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish amalga oshirilmoqda.

Respublikamiz elektr energetika tarmoqlarida olib borilayotgan islohotlar bo'yicha N. Yusupova [2], L.A. Sokolova [3], A.G. Nuriddinova [4] kabi olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Ularni aksariyat ilmiy tadqiqot ishlari elektr energetikasi sohasidagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan.

Energetika tarmog'ini iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash har doim davlat tomonidan amalga oshirilgan va u doimo tabiiy monopoliyalar sohalari tarkibida bo'lgan. Shu sababdan har doim ishlab chiqarilgan elektr energiyasi narx (tarif) lari davlat tomonidan belgilab kelingan.

Dunyoda elektr energiyani ishlab chiqarish bo'yicha mamlakatlar guruhi quyidagicha joylashgan: Janubiy Amerika, G'arbiy Yevropa, Osiyo, MDH mamlakatlari, Lotin Amerikasi, Afrika, Avstraliya. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda umumiy elektr energiyasining 80 foizi ishlab chiqarilsa, rivojlanayotgan mamlakatlar esa 20 foizni tashkil qiladi. [5]

Elektr energetika sohasi xalq xo'jaligini har qanday ishlab chiqarish jarayoni uchun zarur bo'lgan umumdavlat va o'zgaras resurslar bilan ta'minlovchi iqtisodiyotning asosiy sektorini tashkil etadi. Elektr energiyasini uzatish va tarqatish sohasida raqobatni rivojlantirishga qaratilgan obyektiv to'siq, har qanday infratuzilma sohasida bo'lgani kabi, ishlab chiqarishning texnologik xususiyatlari bo'lib hisoblanadi. [6]

Rivojlangan davlatlar elektr energetika sohasida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar, elektr bozorida o'z iste'molchilariga ega bo'lish uchun, doimo o'zlarining an'anaviy boshqa-ruv mexanizmlarini takomillashtirib borish-moqda. Jumladan, sohani rivojlantirish bo'yi-cha uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqil-moqda, elektr energiyasi uchun oldindan to'lov-ni amalga oshirish bo'yicha rag'batlantirish me-xanizmlari joriy etilmoqda, sohada kapital qo'yilmalarkirish tizimini takomillashti-rish va mijozlarga xizmat ko'rsatishda samara-li innovatsion g'oyalarga asoslangan dasturlari ishlab chiqilmoqda. [7]

Energetika sohasidagi mavjud muammolar yig'ilib, soha va tarmoqlarning rivojlanishi va ularning moliyaviy holatini shubha ostiga solib qo'yishi mumkin. Buning oldini olish uchun elektr energetikasi sohasi rivojlanishiga munosib tarzda (qayta tiklanadigan manbalardan foydalanishni kengaytirish, kam xarajatli texnologiyalardan samarali foydalanish, foydalanilgan elektr energiyasi uchun to'lovlarni oldindan to'lab borish, sohaga xorijiy kapital miqdorlarini jalb qilishni oshirish orqali raqobat muhitini shakllantirish) e'tibor qaratish kerak bo'ladi. [8]

Respublikamiz elektr energetika tarmog'ini rivojlantirish borasida, Prezidentimiz tomonidan bir qancha farmon va qarorlarning qabul qilinishi sohada ko'plab ijobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda.

Elektr energiyani ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari yetkazib berish jarayonlarida foydalaniladigan asosiy texnik vositalar yuqori darajada eskirgan. Bu texnik vositalarni zamonaviy energiya tejoychi vositalar va texnologiyalar bilan almashtirish uchun katta hajmdagi kapital va xorijiy investitsiya talab etiladi.

Mamlakat iqtisodiy jihatdan rivojlanishi uchun uning sanoat korxonalari, ya'ni real sektorlarida faoliyat olib borayotgan korxonalar va tashkilotlar rivojlanishi kerak. Qachonki sanoat tarmog'idagi korxonalar va tashkilotlar rivojlansa, mamlakat iqtisodiy jihatdan yuksaladi. Buning uchun mamlakatning elektr energetika tarmog'i rivojlanishi zarur. Chunki, barcha tarmoq va sohalarning rivojlanishi zamirida albatta, elektr energetika tarmog'i muhim o'rin tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada mamlakatimizdagi elektr energetika tarmog'ini boshqarishdagi mavjud muammolarni ilmiy jihatdan o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Elektr energetika tarmog'idagi mavjud muammo va kamchiliklarni sohaning yetakchi mutaxassis va iqtisodchi olimlari tomonidan o'rganilib, xorijiy ilg'or mamlakatlar tajribasiga tayangan holda tadqiqotlar olib borish orqali ularni bartaraf etish yo'llari ishlab chiqilmoqda. Jumladan, iqtisodchi olimlar tomonidan elektr energiyani ishlab chiqarishda atrof-muhit va iqlim o'zgarishlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik va iqtisodiy zararlar, dunyo mamlakatlari bo'yicha energetika resurslari va qazilma boyliklarning notekis taqsimlanish holatlari ilmiy jihatdan o'rganilib, ularni bartaraf etish borasida o'z fikrlarini bayon etmoqdalar.

Mamlakatda aholi sonining o'sishi, aholi turmush tarzining yaxshilanishi hisobiga, iqtisodiyot tarmoqlarida korxonalar va tashkilotlarning ko'payishi natijasida elektr energiyaga bo'lgan talab ham parallel ravishda oshib boradi. Lekin elektr energiyaga bo'lgan talab oshib borgan sari, elektr energiyani ishlab chiqarish sohasidagi muammolar ham shunchalik oshib boradi. Chunki qo'shimcha miqdorda elektr energiyani ishlab chiqarish energiya resurslariga bo'lgan talabni ham oshiradi, yildan-yilda energiya resurslarining yetishmovchiligi vujudga keladi. Bu esa, elektr energiya narx (tarif)larining oshishiga sabab bo'ladi.

Respublikamiz elektr energetikasi sohasidagi mavjud muammolar sifatida quyidagilarni keltirib o'tish lozim:

elektr energiyasini ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish iqtisodiyotning asosiy tarmog'i hisoblanadi;

elektr energetikasi ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi korxonalar va tashkilotlarni nazorat qilish, tartibga solish va boshqarish borasidagi nazariy bilimlarning yetarli darajada ilmiy asoslanmaganligi;

elektr energetikasi sohasida tabiiy monopol holatlarning mavjudligi (elektr energiyasini ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy tarmoqlar orqali yetkazib berish);

sohada raqobat muhitining yo'qligi; elektr energiyasini ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish sohasida faoliyat olib borayotgan kadrlar, asosan, o'rta ma'lumotli kadrlar hisoblanadi va ularda tajriba malakasining yetishmasligi;

elektr energiyasini ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish sohasida zamonaviy texnologiyalarning yetishmasligi;

iqtisodiyotning real sektorida elektr energetikasi sohasi salmog'ining yuqori ekanligi.

Respublikamizda iste'molchilarning elektr energiyaga bo'lgan talabi yildan-yilga oshib bormoqda. Oshib borayotgan talabni qondirish uchun elektr energiyani ishlab chiqarish quvvatini har yili ko'paytirib borish, sohada mavjud bo'lgan "Tabiiy yo'qotilish" miqdorini (elektr energiyani ishlab chiqarishda foydalaniladigan texnologiyalarni yangi zamonaviy texnologiyalarga o'zgartirish, magistral liniyalar va hududiy tarmoqlarda foydalanib kelingan elektr uzatuvchi kabellarni va transformatorlarni yangilash orqali) kamaytirishi mumkin. Sohada qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanib energiya ishlab chiqarishni ko'paytirish va bu orqali raqobat muhitini rivojlantirish zarur bo'ladi.

Respublikamizda elektr energiyani ishlab chiqarish "Issiqlik elektr stansiyalari" AJ tarkibiga kiruvchi 6 ta issiqlik elektr stansiyalari va 3 ta issiqlik elektr markazlari tomonidan amalga oshiriladi. Energiya resurslari ta'minotchilari tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi korxonalar bo'lib, "O'zbekko'mir" AJ va boshqa korxonalar hisoblanadi. Elektr energiyasini magistral liniyalar orqali uzatib berish bilan "O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari" AJ shug'ullanadi. Aholiga va iqtisodiyot tarmoqlariga elektr energiyasi yetkazib berish bilan "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ tarkibiga kiruvchi korxonalar shug'ullanadi.

Mamlakatimizda ishlab chiqarilgan elektr energiya asosan tabiiy gaz, neft va gaz kondensati, ko'mir va suvdan foydalangan holda olinadi. Shundan asosiy qismini tabiiy gaz tashkil qiladi, bu esa ishlab chiqarilgan elektr energiyasi tannarxining qimmatlashishiga olib keladi. Buni 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar orqali ham ko'rishimiz mumkin. Aholi jon boshiga birlamchi yoqilg'i-energetika resurslari o'lchov birligi sifatida t.n.e. ekvivalentlikda ko'rsatilgan (1-jadval).

Aholi jon boshiga birlamchi yoqilg'i-enegetika resurslari (t.n.e.).

Yoqilg'i-enegetika resurslari	yillar									2023 yildan 2000 yilning farqi
	2000	2005	2010	2015	2017	2019	2020	2022	2023	
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha	2,2	2,2	2,1	1,6	1,6	1,6	1,3	1,4	1,3	-0,9
<i>shundan:</i>										
Neft va gaz kondensati	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,2
Tabiiy gaz	1,9	1,9	1,9	1,4	1,4	1,5	1,2	1,2	1,2	-0,7
Ko'mir	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,1	0,1	0,07
Gidroelektro-energiya	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,18	0,17

1-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, neft va gaz kondensati resurslari 2000-yilda 0,3 t.n.e. tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 0,1 t.n.e. ga kamayib, farq -0,2 t.n.e.ni tashkil qilgan. Tabiiy gaz resurslari 2000-yilda 1,9 t.n.e.ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 1,2 t.n.e.ga kamayib, farq -0,7 t.n.e.ni tashkil qilgan. Ko'mir resurslari 2000-yilda 0,03 t.n.e.ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 0,1 t.n.e.ga o'sib, farq 0,07 t.n.e.ni tashkil qilgan. Hidroelektroenergiya resurslari 2000-yilda 0,01 t.n.e. tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 0,18 t.n.e.ga o'sib, farq 0,17 t.n.e.ni tashkil qilganini ko'rish mumkin.

Yuqorida keltirilgan takliflarga qo'shimcha sifatida elektr energetika tarmog'idagi muammolarni hal etishda va sohada samaradorlikni oshirish uchun iqtisodiyot tarmoqlariga xizmat qiluvchi sanoat korxonalarini aynan, issiqlik elektr stansiyalari va issiqlik elektr markazlari joylashgan hududga yaqinroq bo'lgan joylarda qurishni rejalashtirish kerak.

Mamlakatimizda elektr energetika tarmog'i bugungi kunda uchta mustaqil aksionerlik jamiyatlariga ajratilgan. Bular: elektr energiyani ishlab chiqarish; elektr energiyani magistral liniyalar orqali uzatish; hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish. Bularning ichida elektr energiyani magistral liniyalar orqali uzatish har doim tabiiy monopoliya xususiyatini o'zida saqlab qoladi. Elektr energiyani ishlab chiqarish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish sohalarida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish imkoniyati mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi elektr energetika tarmog'i aksariyat hollarda qiyinchilik bilan faoliyat olib bormoqda, sababi yildan-yilga mamlakat iqtisodiy rivojlanish yo'lida katta qadamlar tashlamoqda. Aholining turmush tarzi ham yaxshilanib bormoqda, buning uchun esa qo'shimcha elektr energiya talab etiladi. Respublikada elektr energiyani ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali uzatish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning umumiy muammolari quyidalar:

mamlakatimiz mustaqillikka erishgan yillardan boshlab, hozirgi vaqtgacha elektr energetika tarmog'i qolgan tarmoq va sohalar uchun donorlik (ko'mak berish) vafasini bajarib kelmoqda;

elektr energiyani ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berish sohalarida kadrlar salohiyati qoniqarsiz holatda. Elektr energetika tarmog'ining barcha bo'g'inlarida kadrlar yetishtirib berish, ularning malakasini oshirish (o'rta bo'g'indagi kadrlarni – mahalliy malaka oshirish institutlari, yuqori bo'g'indagi kadrlar – xorijiy davlatlarda) tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmagan;

elektr energetika tarmog'ida uchta mustaqil aksionerlik jamiyatining tashkil etilishi sohadagi boshqaruv xarajatlarining oshishiga sabab bo'lmoqda;

respublikamizda elektr energiya bo'yicha narx (tarif)larni belgilash, hozirgacha respublikaning ishchi guruhi (Vazirlar Mahkamasi qoshida tashkil etilgan ishchi guruh komissiyasi) tomonidan belgilanmoqda. Elektr energiya bo'yicha narx (tarif)larni belgilash bozor tamoyillari asosida (iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha tabaqalashtirish asosida) amalga oshirilmoqda;

elektr energiyani ishlab chiqarish, magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali uzatish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar faoliyatining boshqaruv tizimida hozirgacha eski tamoyillar saqlanib qolmoqda.

Respublikamiz elektr energetika tarmog'i bo'yicha yuqorida keltirib o'tilgan muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

- elektr energiyani ishlab chiqarish tarmog'ida foydalanib turilgan asosiy vositalarni bosqichma-bosqich zamonaviy texnologiyalarga almashtirish ishlarini jadallashtirish;
- issiqlik elektr stansiyalari va issiqlik elektr markazlaridagi boshqaruv faoliyatini takomillashtirish kerak. Boshqaruv faoliyatini kam xarajatlilik tamoyillariga moslashtirish va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish;
- issiqlik elektr stansiyalari va issiqlik elektr markazlaridagi eskirgan uskunalarni ro'yxatga olib, yangi turdagi zamonaviy vositalar bilan ta'minlash;
- IES va IEM tomonidan atrof-muhit ekologiyasiga ta'sir etishni kamaytirish zarur. Buning uchun atrof-muhit ekologiyasiga ta'sir darajasini kamaytirish bo'yicha zamonaviy dasturlar qabul qilish va zamonaviy ilg'or texnologiyalardan foydalanish;
- elektr energiyani ishlab chiqarishda davlat xususiy sherikchilik, xorijiy investorlarni jalb etish orqali sohada sog'lom raqobat muhitini shakllantirish ishlarini tezlashtirish;
- elektr energiyani magistral liniyalar orqali uzatish va hududiy elektr tarmoqlari orqali yetkazib berishda "Tabiiy yo'qotilish" miqdorini kamaytirish uchun yangi energiya tejovchi vositalardan foydalanish miqdorini oshirish;
- elektr energiyani hududiy elektr tarmoqlari orqali uzatish bilan shug'ullanuvchi davlat tasarrufidagi korxonalar va tashkilotlarni davlat tasarrufidan chiqarib, tadbirkorlik muhitini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Xabar.uz 22 dekabr 2017 y. <https://www.xabar.uz/siyosat/prezident-shavkat-mirziyoevning-oliy-majlisga-murojaatnomasi>.
2. Yusupova N. Reformirovanie elektroenergetiki. // "Bozor, pul va kredit" № 2. 2008. -S.44-48.
3. Sokolova L. va boshqalar. Ekonomicheskie aspekty regulirovaniya vodno-energeticheskogo balansa reki Сырдарья. // Energo i resursosberejeniya, 2005, №1, -S.131-138.
4. Nuriddinova A. Organizatsiya innovatsionnoy deyatelnosti v elektroenergetike Uzbekistana. // Materialy konferensii VII Mejdunarodnogo Foruma "Vysokie texnologii XXI veka" 2006 g. Moskva., -S. 351-352.
5. Majidov T. Noan'anaviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Darslik -T.: 2016.
6. Saidov Mash'al Samadovich (2021) Elektr energetika sohasini boshqarishda xorij tajribasidan foydalanish yo'llari. Iqtisodiyot va ta'lim, 2021 yil, 6-son. file:///C:/Users/Acer/Downloads/330.pdf
7. Yo'ldoshev N.Q., Saidov M.S., Samiev Sh.F. (2022) O'ZBEKISTONDA ELEKTR BOZORINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI: SWOT –TAHLILI. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 1-son <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/348/390>
8. Saidov Mash'al Samadovich (2023) Elektr energetika tarmog'ini boshqarishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Yeconomics and Innovative Technologies) ilmiy yelektron jurnali. 1/2023, yanvar-fevral (No 00063). <https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/195/228>
9. Saidov Mash'al Samadovich (2023). Ways of Introduction of Modern Management Mechanisms in the Yelectric Power Sector of Uzbekista. International Journal of Business Diplomacy and Yeconomy Volume 2, No 1 | Jan- 2023. P. 98-110. <https://inter-publishing.com/index.php/ijbde/article/view/977/843>
10. Saidov Mash'al Samadovich (2023). Renewable Yeenergy Sources and Ways of their Implementation in the Republic of Uzbekistan. INTERNATIONAL JOURNAL ON YeCONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ISSN (yelectronic): 2620 - 6269/ ISSN (printed): 2615 – 4021 Vol. 5 No. 1 | January 2023. P. 38-52. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/3879/3668>
11. Saidov Mash'al Samadovich (2023). Improving Management Yeefficiency at Oil and Gas Industry Yenterprises in Uzbekistan. Academic Journal of Digital Yeconomics and Stability Volume 25, Jan-2023. P. 15-24. ISSN 2697-2212 Available Online: <https://yeconomics.academicjournal.io/index.php/yeconomics/article/view/622/620>
12. Saidov Mash'al Samadovich (2022) WAYS TO YeNSURE YeENERGY SECURITY IN UZBEKISTAN. Middle Yeuropean Scientific Bulletin, VOLUME 21 Feb 2022. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1062/977>
13. N.K.Yuldashev, M.S. Saidov. (2023) The Yeconomy of the Countries of the World is Yexperiencing the Need for Nuclear Power Plants. AMERICAN JOURNAL OF YeCONOMICS AND BUSINESS MANAGEMEN. ISSN: 2576-5973Vol. 6, No.1,2023. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/1890/1718>
14. Saidov Mash'al Samadovich, Vafoeva Zarnigor (2023) Features of Strategic Alliances in the Global Yeconomy. AMERICAN JOURNAL OF YeCONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No.1,2023. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/1896/1725>
15. Saidov Mash'al Samadovich. Muidinov Dilmurod Murodzhonovic. (2023) The Development Strategy of International Companies in Modern Conditions. AMERICAN JOURNAL OF YeCONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No.1,2023. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/1897/1726>
16. Saidov Mash'al Samadovich, Shodmonov Beknur Olimjonovic (2023) Organization of Control and Yeevaluation of Yeffectiveness in International Companies. AMERICAN JOURNAL OF YeCONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No.1,2023.

23. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/1898/1727>
24. Saidov Mashal Samadovich, Mirzakarimov Jasurbek Kochqorboy ugli (2023) Improvement of the Yexport Strategy in Light Industry Yenterprises. AMERICAN JOURNAL OF YeCONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No.1,2023.
25. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/1899/1728>
26. Saidov Mashal Samadovich, Bobamuradov Behruz (2023) Improving Government Regulation of Corporate Governance. AMERICAN JOURNAL OF YeCONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973Vol. 6, No.1,2023.
27. <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/1900/1729>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
